

ressources en eau 2019: ne laisser personne pour compte. Disponible le 20-04-2021 sur https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367303_fre.locale=fr.

8. Pauschinger D., Klauser F.R. (2022) The introduction of digital technologies into agriculture: space, materiality and the public-private interacting forms of authority and expertise. *J Rural Stud* 91:217–227.

9. Protopop I., Shanoyan A. (2016) Big data and smallholder farmers: big data applications in the agrifood supply chain in developing countries. *Int Food Agribus Manag Rev* 19. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.240705>.

10. Sindarov O.X. “Mevachilik va sabzavotchilik. Darslik. – Toshkent: “Shafolat nur fayz” MChJ, 2024. – 550 b.

11. Sindarov O.X., Pattayeva M.A. “Biologiya va mikrobiologiya” (1 – qism). Darslik – Toshkent, “TIQXMMI” MTU, 2024. - 648 b.

12. Shepherd M., Turner J.A., Small B., Wheeler D. (2018) Priorities for science to overcome hurdles thwarting the full promise of the ‘digital agriculture’ revolution. *J Sci Food Agric* 100(14):5083–5092. <https://doi.org/10.1002/jsfa>. 9346.

13. Chugh G., Siddique K.H.M., Solaiman Z.M. (2021) Nanobiotechnology for agriculture: smart technology for combating nutrient deficiencies with nanotoxicity challenges. *Sustainability* 13:1781. <https://doi.org/10.3390/su13041781>.

УДК 634.717+631.347

**МАЙМУНЖОН ЎСИМЛИГИНИ КЎЧАТЛАРИНИ КЎПАЙТИРИШ ЖАРАЁНИДА
ЁМҒИР ЧЎВАЛЧАНГЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА ФОЙДАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ**

Тошкент давлат аграр университети

Рахматова Феруза Эркин кизи.

“Мева-сабзавотчилик ва узумчилик” факультети 24-53 гр. талабаси

feruzaraxmatova51@gmail.com

Султонов Камолитдин Садриддинович

(DcS) “Мевачилик ва узумчилик” кафедраси профессор. к.х.ф.д.

Валиева Шоира Абдивоситовна

“Мевачилик ва узумчилик” кафедраси к.х.ф.ф.д.

sh_valiyeva@tdau.uz

**РОЛЬ И ПОЛЬЗА ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗМНОЖЕНИЯ
САЖЕНЦЕВ ЕЖЕВИКИ**

Ташкентский государственный аграрный университет

Рахматова Феруза Эркин кизи

Студентка группы 24-53, факультет «Плодоводство, овощеводство и виноградарство»

feruzaraxmatova51@gmail.com

Султонов Камолитдин Садриддинович

(DcS) сельскохозяйственных наук, профессор кафедры

«Плодоводство и виноградарство»

Валиева Шоира Абдивоситовна

(PhD) сельскохозяйственных наук, кафедры

«Плодоводство и виноградарство»

sh_valiyeva@tdau.uz

**THE ROLE AND BENEFITS OF EARTHWORMS IN THE PROCESS OF
PROPAGATING BLACKBERRY SEEDLINGS**

Tashkent State Agrarian University

Rakhmatova Feruza Erkin qizi

Student of Group 24-53, Faculty of “Horticulture, Vegetable Growing, and Viticulture”

feruzaraxmatova51@gmail.com

Sultonov Kamolitdin Sadriddinovich

(DcS) of Agricultural Sciences, Professor of the Department "Fruit growing and viticulture"

Valieva Shoira Abdivositovna

(PhD), Department of “Horticulture and Viticulture”

sh_valiyeva@tdau.uz

Аннотация: мазкур мақолада ёмғир чувалчангининг табиатда тутган ўрни, унинг ахамияти ва улар бажарадиган беқиёс биологик жараён кенг ёритилган бўлиб тупроқ таркибида мавжуд бўлган органик қолдиқларни биогумусга айланиш жараёнида кенг иштирок этиш жараёнида тупроқ таркибини кислород билан бойитиб, (вермикомпост) **азот (N), фосфор (P), калий (K)** каби моддаларини кўпайтишига сабаб бўлади шу билан бирга ўсимликларнинг ривожланиши учун шароит яратиш беради.

Вермикомпост жараёни бу тупроқ таркибидаги гумус миқдорини **5-7% га оширади**, тупроқ унумдорлигини **25-30% га кўралишига ёрдам беради**, натижада эса ўсимликларнинг илдиз тизимини ривожланишига ва ўз навбатида ер устки қисмида ижобий ўзгаришларга олиб келади.

Калит сўзлар. Кўчат, плантация, резавор мева, вермокомпост, гумус, тупроқ, структура, говаклик, органик ўғит, бактерия, микроорганизм, илдиз.

Аннотация: В данной статье подробно освещена роль дождевых червей в природе, их значение и уникальные биологические процессы, которые они выполняют. Дождевые черви активно участвуют в превращении органических остатков в биогумус, обогащая почву кислородом и увеличивая содержание таких элементов, как азот (N), фосфор (P) и калий (K). Это создает благоприятные условия для роста растений. Процесс вермикомпостирования увеличивает содержание гумуса в почве на 5-7%, а также способствует повышению ее плодородия на 25-30%, что, в свою очередь, стимулирует развитие корневой системы растений и положительно влияет на их надземную часть.

Ключевые слова: саженец, плантация, плодовые культуры, вермикомпост, гумус, почва, структура, пористость, органическое удобрение, бактерии, микроорганизмы, корень.

Abstract: This article provides a detailed overview of the role of earthworms in nature, their significance, and the unique biological processes they perform. Earthworms actively participate in the transformation of organic residues into biohumus, enriching the soil with oxygen and increasing the content of essential elements such as nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K). This process creates favorable conditions for plant growth. Vermicomposting increases the humus content in the soil by 5-7% and enhances soil fertility by 25-30%, which, in turn, stimulates root system development and positively impacts the aerial parts of plants.

Keywords: seedling, plantation, fruit crops, vermicompost, humus, soil, structure, porosity, organic fertilizer, bacteria, microorganisms, root.

Сўнги йилларда нафақат республикада ҳамда дунё миқёсида ҳам резавор меваларга бўлган қизиқиш тобора ортиб бормоқда. Бунга асосий сабаб ушбу ўсимликларнинг тез хосилга кириши, меваларининг таркиби макро ва микро

элементлар ҳамда витаминларга бойлиги билан ажралиб туради.

Республикада ҳам худудларида ҳам резавор мева плантацияларини ташкил этиш орқали ички бозорни сервитамин ва сифатли махсулотларга бўлган таълабини кондириш

асосий масалалардан бири ҳисобланади. Бу борада қатор президент қарор ва фармойишлари амалиётга тадбиқ этилиб бир қатор илмий ва амалий ишлар олиб борилмоқда.

Резавор мевалар плантацияларини ташкил қилиш учун эса аввало танланган истиқболли ва серхосил районлаштирилган резавор меваларнинг кўчатлари кўпайтириш катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Кўчатларини кўпайтиришда ва плантация яратиш учун эса тупроқ структураси сифатли ва серунум бўлиши катта аҳамиятга эгадир.

Маълумки, нафақат мамлакатимизда балки бутун дунё бўйлаб экологик муҳитнинг бузилиши, атроф муҳитнинг ифлосланиши ва тупроқнинг диградацияга учраши кенг сурьатлар билан тарқалмоқда ушбу жараёни олдини олиш учун тупроқ структурасини яхшилаш, асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Тупроқ структураси ва унинг таркиби макро ва микро элементларга бойлиги, тупроқнинг соғломлиги қишлоқ хўжалиги махсулотларидан юқори ҳосил олиш учун мезон яратади. Шу сабабли тупроқ таркибини бойитиш ва уни соғломлаштириш асосий вазифалардан бири ҳисобланади.

Тупроқ структурасини нормаллаштириш уни бойитиш, диградациясини олдини олиш ва тупроқнинг хусусиятларини бойитиш мақсадида табиий усуллардан бири бўлган ёмғир чувалчангларидан фойдаланиш амалга оширилганда арзон ва сифатли бўлган тупроқ структурасига эга бўлиш мумкин. Ерга бўлган эътиборсизлик унга солинган менерал ўғитларнинг пала партиш ишлатилиши оқибатида нафақат ернинг структурасини бўзилишига балки сифати ҳам йўқолиб боришига сабаб бўлмоқда. Шу ўринда нима қилиш керак деган ўринли савол туғилади. Ушбу муаммони олдини олишнинг ва ёрдам беришнинг самарали усулларидан бири бўлган ёмғир чувалчангидан фойдаланишни маслаҳат берган бўлар эдик.

Ёмғир чўвалчанглари (*Lumbricidae*) оиласига мансуб бўлиб табиатда жуда муҳим ўринга эга. Улар тупроқнинг ҳолатини яхшилаш, унумдорлигини ошириш ва

ўсимликлар ўсиши учун қулай муҳит яратиш каби фойдали хусусиятларга эга. Масалан: тупроқни юмшатиш ва кислородга бойитиш. Чўвалчанглар тупроқ ичида ҳаракатланиб, ўзларидан из қолдирадилар шу билан бирга ерни юмшатиб аэрацияни яхшилади, кислород билан бойитади, ҳаво ва сув тупроққа яхши кириб боради. Бу эса ўз навбатида тупроқ таркибидаги ишқорли ва кислотали муҳитни мувозанатлаштиради, ўсимлик илдизлари яхши ривожланишига олиб келади, чунки ушбу жараёнда тупроқнинг зичланиши (кампактация) жараёнини олди олинади сувнинг сингиши яхшиланади.

Олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, чўвалчанглар мавжуд бўлган тупроқ қатламида **20-30% га кўпроқ кислород** мавжуд, бу эса ўз навбатида ўсимлик илдизларининг яхши ўсиб ривожланишини таъминлайди [6].

Чўвалчанглар тупроқ таркибида мавжуд бўлган органик моддаларни парчалайди ва гумус миқдори ошишида иштирок этади. Чўвалчанглар органик қолдиқлар билан озикланиб биологик тарзда қайта ишлайди. Ушбу жараён орқали тупроқ таркибидаги чириндилар билан озикланиб, (органик моддалар) парчалаб, тупроқ билан аралаштириш жараёнини тезлаштиради. Натижада эса тупроқда гумус қатлами юзага келади яъни, ўсимликлар учун зарур бўлган озик моддаларига бой тупроқ қавати ҳосил бўлади.

Чўвалчанглар мавжуд бўлган тупроқ таркибидаги чиқиндилар (вермикомпост) **азот (N), фосфор (P), калий (K)** каби моддаларини кўпайишига сабаб бўлиб, ўсимликларнинг ривожланиши учун шароит яратиб беради. Вермикомпост жараёни бу тупроқ таркибидаги гумус миқдорини **5-7% га оширади**, тупроқ унумдорлигини 25-30% га кўтарилишига ёрдам беради [5].

Чўвалчанглар яшаш тарзи давомида тупроқ таркибидаги минерал моддаларни парчалайди ва уларни ўсимликлар учун **осон сингадиган ҳолатга** келтиради. Масалан: **Азот (N)** – ўсимликларнинг барг ва новдалари

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Ўсишини тезлаштиради, **фосфор (P)** – илдиз тизимини мустаҳкамлайди, **калий (K)** – ўсимликларни касаллик ва қурғоқчиликка чидамли қилади. Чўвалчанглар тупроқ таркибидаги чиқиндиларни қайта ишлаш жараёни орқали тупроқ таркибидаги фосфор миқдори **тупроқдаги одатий фосфор миқдоридан 2-5 марта кўпроқ** бўлади [4].

Чўвалчанглар тупроқда мавжуд органик моддаларни парчалаши натижасида тупроқдаги **микроорганизмлар фаолиятини** янада кучайтиради. Бунинг натижасида эса, тупроқ таркибидаги фойдали бактерия ва замбуруғлар кўпайишига ва тупроқдаги органик озуқа моддаларинг тез парчаланишига олиб келади, шу билан бирга тупроқ таркибидаги оғир метал ва таксин моддаларнинг зарарини камайишига олиб келади.

Вермикомпост тупроқ таркибидаги микроорганизмлар сонини **50-100 марта оширади**, тупроқнинг микробиологик фаоллигини сезиларли даражада яхшиланишига олиб келади. Шу орқали ўсимликларнинг илдиз тизимини ривожланишига мос муҳит яратилади [2].

Чўвалчанглар ҳосил қиладиган моддалар, яъни лизоцим, целлюлаза, хитиназа ва шу каби бир қатор фаол моддалар зарарли бактерия ва замбуруғларни кўпайишини олдини олишга сабаб бўлади. Бунинг оқибатида эса, фузариоз, фитофтора, ризоктония каби касалликларнинг олди олинадиган ва тупроқдаги зарарли патогенлар миқдори камаяди. Бир қатор олимларнинг фикрича вермикомпост тупроқдаги зарарли

бактериялар миқдорини **40-60% га камайтиради** [6].

Чўвалчанглар чиқиндиларни қайта ишлаш жараёни **ўсимликларни ўсиб ривожланиши учун керакли бўлган гормонлар (ауксин, gibberellin)** ишлаб чиқаради, улар эса ўз навбатида ўсимликларнинг ўсишини тезлаштиради натижада иккинчи даражали илдизларнинг ўсиши тезлашади, ўсимликнинг вегетатив органлари бўлган новдаларининг жадал ўсишига ва мевалари йириклашишига олиб келади. Вермикомпост қўлланилган ҳолда ўстирилган ўсимликлар одатий минерал ўғитларга қараганда **20-40% кўпроқ ҳосил беради** [3].

Бунинг исботи сифатида битта оила ва навга мансуб бўлган ўсимликлар устида тажриба олиб борилди. Субстрат сифатида 1:1:1 нисбатдаги чириган маҳаллий органик ўғит, тупроқ ва қум аралашмасидан фойдаланилди ҳамда тувакчага ёмғир чувалчанги солинди. Иккинчи тувакчага чириган маҳаллий органик ўғит ва оддий бўз тупроқ 1:1 нисбатдаги аралашмасидан фойдаланилди (чувалчангдан кўшилмади). Олиб борилган тажрибалар натижасида чувалчанг солинган тувакчаларда экилган маймунжон ўсимлигида бир қатор устунликларни кўриш мумкин. Масалан, тупроқ таркибида чувалчанг мавжуд бўлган тувакчада экилган ўсимлик ривожланишида бир қатор устунликларни кўриш мумкин, ўсимлик барглари пластинкаларининг ривожланиши ва ташқи кўринишида мавжуд устунликлар яққол кўринади.

1-расм. Тувакларга назорат учун экилган маймунжон кўчатлари

2-расм. 1 хафтадан сўнг янги барглар ўсиб чиқгани

Тупроқ структурасининг енгиллиги, ғоваклиги ва майинлиги натижасида ўсимлик илдиз тизимининг яхши ривожланганлигини, бунинг натижасида эса ўсимликнинг ер ўстки қисми ҳам яхши ўсганлиги кўриниб турибди.

ХУЛОСА

1. Ёмғир чўвалчанглари – тупроқ структурасини яхшилабгина қолмай, унинг унумдорлигини оширади, бу эса ўз навбатида тупроқ таркибида мавжуд бўлган микроорганизмлар фаоллигини рағбатлантиради ва ўсимлик ўсишини жадаллаштишига сабаб бўлади.

2. Ўсимлик илдиз тизимининг яхши ривожланиши унинг ер устки қисмини ҳам жадал ривожланишига олиб келади.

3. Ёмғир чўвалчанглари тупроқнинг биологик ҳолатини яхшилайтиди, бу эса ўз навбатида экологик тоза ва сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Олиб борган натижаларимиз асосида шуни айтиб ўтиш жоизки, тажрибалар давомида ёмғир чўвалчангли муҳитга экилган маймунжон ўсимликларнинг ўсиб ривожланишида ва илдиз тизимини ривожланишида бир қатор устунликлар кузатилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Султонов К. С., Валиева Ш. А., Юсупова М. С. Резавор мева ўсимликларини яшил қаламчалардан кўпайтириш технологияси ва унинг афзалликлари // мақола 3-сон [3], 2022- 46-47-б.
2. Aira, M., Monroy, F., & Domínguez, J. (2006). Changes in microbial biomass and microbial activity of pig slurry after the transit through the gut of the earthworm *Eisenia fetida*. *Biology and Fertility of Soils*, 42(4), 371-376.
3. Arancon, N. Q., Edwards, C. A., Bierman, P., Metzger, J. D., Lee, S., & Welch, C. (2004). Effects of vermicomposts on growth and marketable fruits of field-grown tomatoes, peppers, and strawberries: 1. *Pedobiologia*, 47(5-6), 731-735.
4. Bhadauria, T., & Saxena, K. G. (2010). Role of earthworms in soil fertility maintenance through the production of biogenic structures. *Applied and Environmental Soil Science*, 2010, 1-7.
5. Domínguez, J., Aira, M., & Gómez-Brandón, M. (2010). Vermicomposting: Earthworms enhance the work of microbes. *Microbes at Work*, 93-114.
6. Pathma, J., & Sakthivel, N. (2012). Microbial diversity of vermicompost bacteria that exhibit useful agricultural traits and waste management potential. *SpringerPlus*, 1 (1), 26.
7. Sh.A.Valieva. International Journal of Trend in Scientific and Development (IJTSRD). Special Issue on Innovation on Technical Science and Economic Development. Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN 2456-6470 page 8-9 Condition and prospects of healthy gooseberry seeding material.